

УДК 745.52

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/22>

Саина А.С., Кравченко С.Н.

Нижевартровский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия, saina-2015@mail.ru, svetlana_kravche@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННО-КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ГОБЕЛЕНА НА ТЕМУ «ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ»

Аннотация. В статье рассматриваются особенности композиционно-колористического решения гобелена на тему «Хозяйка Медной горы». Рассмотрены работы прошлых лет по такой же теме по колористическим аспектам. Проанализированы действия при изготовлении изделия.

Ключевые слова: гобелен, композиция, сказ, хозяйка Медной горы, колорит, фольклор, малахит, свет, украшение, палитра.

Хозяйка Медной горы (или же Малахитница, Азовка-девка, Каменная девка) — дух-хранитель минералов гор, рудников и кладов. Хозяйка Медной горы покровительствует рудокопам, простым и смелым работягам, а к «администрации» обычно враждебна. Приказчика Северьяна Хозяйка превращает в «пустую породу», а тем, кто находится в поиске, героиня помогает.

Владелица богатств, скрытых в земных недрах, распоряжается ими по своему усмотрению. Любая разработка возможна только с ее согласия, Хозяйка может «увести» ценные минералы и не позволить их добыть. Хозяйке Медной горы подчиняются ящерицы и бурая кошка с огненными ушами, которая бродит под поверхностью земли. Хозяйка хранит секреты мастерства обработки камня.

В фольклоре представлялась как прекрасная черноволосая девушка в платье из «шелкового малахита», или ящерица с короной, что нашло отражение на гербе города Полевской (рис. 1) и клейме полевской меди. В фольклоре иногда ассоциируется с девкой Азовкой [1].

«Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать — девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине» [1].

«А одежда и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить».

Чудесные сказы замечательного отечественного писателя Павла Петровича Бажова о Хозяйке Медной горы — это предание Уральских горняков, работавших на медном месторождении — руднике Гумешки (Медная Гора) в XIX веке. Это, на первый взгляд,

простое и незамысловатое по сюжету произведение при ближайшем рассмотрении оказывается наполненным глубокими духовными смыслами. Для примера были подобраны такие произведения как:

иллюстрации Вячеслава Назарука, 1970-1973 гг. (рис. 2-3);

иллюстрации Александра Аземши, 1985 г. (рис. 4);

фильм Александра Птушко «Каменный цветок», 1946 г. (рис. 5-6)

мультфильм Олега Николаевского «Медной горы Хозяйка».1975 г. (рис. 7-8).

Рис.1

Рис.2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

В этих работах были подмечены разнообразные необычные фольклорные наряды и колористическое решение в окружение.

В сказках Бажова Хозяйка Медной горы в первой истории на первый взгляд кажется наглой и знающей себе цену. Позже можно увидеть, что она держит свое слово, щедрая, поощряет честность. Позже она скорбит о смерти главного героя, в которого возможно была влюблена. Во второй истории Хозяйка дарит волшебное украшение, которое позже помогает дочери главного героя. Тут она показывает, что она не терпит несправедливости. В третьей истории она забирает главного героя к себе мастером, когда у него получается выполнить искусный каменный цветок. Но отпускает, когда видит, как любят друг друга возлюбленные, смирившись, что ей снова придется остаться в одиночестве.

В фильме Александра Птушко «Каменный цветок», 1946 года, Хозяйка Медной горы показана немного иначе. Она показана более игривой по настроению, а иногда упертой. Например, когда Данила-мастер, закончил делать каменный цветок подобный тому, что у Хозяйки, она не хотела отпускать его, она желала стать его невестой. Но у Данилы-мастера уже была любимая. Однако Хозяйка все равно такая же щедрая, как и в сказках. Увидев, что Данила и его невеста Екатерина не сдавались и были преданы друг другу до конца, она отпустила их и даже подарила хрустальную шкатулку с богатствами.

В данной работе была цель показать какая разносторонняя Хозяйка медной горы (рис. 9-11). Она не просто бесчувственная и холодная как может показаться, на первый взгляд прочитав сказ. Она тоже смеется, улыбается, плачет, злится, тоже хочет любить и быть любимой. Именно это и вышло изобразить на итоговом эскизе: спокойная, плачущая, возмущенная, стеснительная, хитрая. Разная не только по настроению, но и в разнообразных нарядах.

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11.

За основу колористического решения композиции были взяты оттенки и узор такого драгоценного камня как малахит, так как он очень часто фигурирует во всей серии сказов о Хозяйке Медной горы. Так же вдохновила цветовая палитра иллюстрационных работ художника Вячеслава Михайловича Назарука, которые он делал для сборника сказов П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка» (рис. 2-3). Чтобы лица и руки героини не сливались полностью с остальными элементами, были выбраны теплые оттенки: светло-желтый и светло-оранжевый. Однако для связки всей работы и целостности всей композиции, на некоторые некрупные элементы тоже были добавлены теплые цвета (рис. 10-11).

Эта работа задумана для такого прикладного искусства, как ручное ткачество (гобелен) [2-3]. Гобелен предполагается размером 120x75 см, без учета бахромы, которая добавит к высоте изделия примерно 30-40 см. Для изготовления работы понадобятся такие материалы: станок размером 150x90 см; льняная нить основы; шерстяная пряжа; пряжа с добавлением люрекса и пайеток. Гобелен будет изготавливаться на станке. На него натягивается льняная нить основы. Далее набирается косичка и заработок и после этого ткется основная часть. Когда основная часть работы будет готова, будет добавлена бахрома в нижней части работы. В дальнейшем, в рамках других работ планируется более углубленное исследование деталей проектирования и создания подобных работ.

Литература

1. Бажов П.П. Малахитовая шкатулка. М., 1960. 557 с.
2. Кравченко С.Н. Гобелен (художественное ткачество). Нижневартовск: Нижневарт. гос. ун-та, 2015. 123 с.
3. Кравченко С.Н. Наместникова А.И. К вопросу о приемах декоративной стилизации в художественном ткачестве // Искусство как феномен культуры. Современные процессы в науке, творчестве, образовании: Материалы заочной Международной научно-практической конференции, посвященной 25 -летию факультета искусств и дизайна (г. Нижневартовск, 1 июля 2016 г.). Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2016. С. 84-86.
4. Соколова Н.В., Шитова М.Г. С чего начиналось ткачество. Иваново: Роща, 2014. 26 с.
5. Адамецкая Т.Н., Вачаева Л.А. Тенденции развития рукотворного гобелена в современном мире // Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных исследований: XIV межд. научно-практ. конф. (г. Махачкала, 18 октября 2015 г.). Махачкала: Апробация, 2015. С. 27-28.